

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

СЕВДА АББАСОВА

Доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанский государственный педагогический университет

ФАРИДА МИКАИЛОВА

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
Старший преподаватель Агджабединского филиала

***Аннотация.** В настоящее время информационно-коммуникационные технологии считаются одним из приоритетных направлений образования посредством их внедрения в образовательный процесс. В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта применение инновационных технологий направлено в первую очередь на повышение качества образования, повышение мотивации детей к получению новых знаний, ускорение процесса усвоения знаний. Информационные образовательные технологии подразумевают использование специальных технических средств для достижения педагогических целей.*

Включение ИКТ в образовательный процесс призвано как средство развития творческих способностей учащихся, формирования их личности, обогащения их интеллектуальной сферы, существенного расширения возможностей учителя.

В данной статье пойдет речь об актуальности и эффективности использования ИКТ. Основными задачами ИКТ являются: повышение мотивации обучения, результативности процесса обучения, помощь учащимся в активизации их познавательной сферы, совершенствование методов организации урока, своевременный контроль результатов обучения и воспитания, планирование и систематизация намеченной работы, использование ИКТ как средства самообразования, качественная и краткая подготовка урока.

***Ключевые слова:** образовательный процесс, информационно-коммуникационные технологии, мотивация обучения.*

На современном этапе формируется информационное общество, которое предъявляет новые требования к системе образования Азербайджана, обязательными условиями которого являются компьютеризация образовательного процесса и формирование ИКТ – компетентности педагогов и учащихся с системным использованием новейших технологий в образовательной деятельности по всем предметам.

Основной целью информатизации нашего образования является воспитание личности с современной информационной культурой, формирование в стране единой образовательно-информационной среды. Эта среда должна обеспечить с помощью новых информационных технологий: повышение качества образования в стране; формирование новой информационной культуры; выравнивание возможностей граждан в получении образования на всех уровнях.

В этой связи информатизация образования представляет собой масштабный процесс, который изменяет содержание, методы и организационные формы образовательной работы, готовит школьников к жизни в информационном обществе, обеспечивает их эффективную социализацию.

Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества образования и воспитания детей, начиная с дошкольного возраста, и практической необходимостью использования современных компьютерных программ в дошкольных образовательных учреждениях.

Следует отметить, что «Программа по обеспечению средних школ информационно-коммуникационными технологиями в Азербайджанской Республике (2005-2007 гг.)», утвержденная Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 21 августа 2004 года, поставила новые и важные задачи перед образованием. В этом Распоряжении отмечалось, что все еще существуют проблемы в области обеспечения средних школ информационно-коммуникационными технологиями и обеспечения их квалифицированными педагогическими кадрами. (1)

ИКТ помогают не только ученику, но и руководителю, и учителю развиваться как творческим личностям. ИКТ помогают в общении, образовании и самореализации, и в то же время удовлетворяют потребность человека в знаниях. Применение ИКТ в образовательном процессе служит повышению эффективности обучения, освобождению учителей от прежних методов обучения, визуализации методов обучения, совершенствованию форм обратной связи. Все общество понимает, что ИКТ — это потребность времени. Игнорировать или отказываться от этого невозможно. Теперь ИКТ — это не только метод, обеспечивающий образовательный процесс, он открывает новые возможности для обеспечения самостоятельного восприятия ученика, побуждает детей к получению новых знаний. В основе стремления к знаниям лежит жизненный интерес. Ученик думает: какие знания мне больше всего нужны? С помощью каких методов я могу получить эти знания?

Используя компьютер и проектор, можно задавать предыдущие темы в виде тестов, различных игр, фронтальных опросов и т. д. на этапе активизации класса, в чем заключается проблема, проводимые вокруг нее исследования, рассуждения каждого ученика вокруг проблемы, отношение учителя к каждой идее, а обобщение и объяснение можно проводить с помощью слайдов.

В настоящее время компьютерные технологии заняли важное место в организации процесса обучения различным предметам. Еще несколько лет назад говорили только о работе с методами, связанными с использованием компьютеров на уроках. Единого мнения о применении телекоммуникаций в сфере обучения предметам не было. На современных уроках языка с помощью компьютера осуществляется не пассивное усвоение информации, а ее активная обработка, которая служит не только усвоению материала по предмету, но и обучению применять его на практике, выбирая оптимальные способы. Задачи, стоящие перед учителем, который занимается обучением языку в области применения информационных технологий, во многом отличаются от целей и задач учителей других предметов. К задачам, которые ставятся в этом процессе, относится работа с текстом, литературными словами, книгами.

Учитель азербайджанского языка должен развивать речь у учащихся, формировать прочные навыки орфографии и пунктуации, обогащать словарный запас учащихся, учить их владеть нормами литературного языка и использовать его в речевом процессе, давать детям знания о языке. То, что мы перечислили, в конечном итоге служит формированию у учащихся культуры речи. В данной работе это возможно за счет превращения компьютера в инструмент, облегчающий работу учителя. Он помогает учителю создать в классе новую рабочую среду, открытую для всего мира, а также меняет образ мышления сегодняшних учеников таким образом, чтобы он соответствовал потребностям завтрашнего дня.

Можно сказать, что информатизация образования открывает перед учителями новые возможности для широкого применения новых методических разработок, направленных на реализацию инновационных идей в процессах обучения, воспитания и коррекции. Она позволяет ученику не только усваивать большой объем готовых, отобранных, правильно организованных знаний, но и развивать свои интеллектуальные и творческие способности.

Главная цель ИКТ — сохранение его фундаментальности и обеспечение качества современного образования на основе его соответствия текущим и будущим потребностям личности, общества и государства. Можно перечислить основные задачи ИКТ следующим образом: повышение мотивации к обучению, повышение эффективности процесса обучения,

содействие активизации познавательной сферы учащихся, совершенствование методики организации уроков, своевременный контроль результатов обучения и воспитания, планирование и систематизация намеченной работы, использование ИКТ как средства самообразования, подготовка урока качественно и в сжатые сроки.

Для эффективного использования ИКТ-технологий в образовании необходимо знать их свойства и функции, чтобы точно определить, для каких дидактических задач целесообразно использовать тот или иной из них. Выбор того или иного метода или средства обучения определяется, с одной стороны, особенностями предмета, конкретной решаемой дидактической задачей, а с другой стороны, дидактическими свойствами конкретных средств обучения. ИКТ-технологии воспринимаются именно как средство организации познавательной деятельности учащихся.

Для достижения высоких результатов необходимым условием эффективного и системного использования функциональной грамотности в области ИКТ в образовательной деятельности является внутренняя мотивация учителя, потребность и готовность проводить уроки с использованием ИКТ, осознанный перенос полученных теоретических знаний и практических навыков в практическую педагогическую деятельность, использование готовых мультимедийных программ в образовательном процессе, использование готовых мультимедийных программ в образовательном процессе, использование Интернета в создании социальных сетей.

Сегодня современный учитель работает с подрастающим поколением, готовя их к жизни в новом обществе, а значит, и сам должен идти в ногу со временем. Степень успешности учителей в освоении новых технологий и методов во многом зависит от их преданности профессии, желания познавать новое, интереса к самообразованию.

Одним из преимуществ урока, организованного с использованием средств ИКТ, является индивидуализация обучения. Однако наряду с преимуществами существуют и крупные недостатки, связанные с общей индивидуализацией. Индивидуализация ослабляет живое диалогическое общение как участников образовательного процесса — преподавателя и учащихся, так и самих учащихся, предлагая им общение в форме «диалога с компьютером».

Таким образом, преподаватели должны подходить к преподаванию творчески, не злоупотребляя информационно-коммуникационными технологиями, строго соблюдая санитарно-гигиенические требования. Использование информационно-коммуникационных технологий в обучении ставит множество вопросов, которые необходимо решить, чтобы формирование информационной грамотности всех участников образовательного процесса было не мучительным и трудным, а творческим, целенаправленным и эффективным.

Следует отметить, что, несмотря на недостатки, использование ИКТ помогает широко использовать дополнительные образовательные ресурсы, делает процесс обучения более интересным, позволяет сократить время усвоения нового материала за счет наглядности и скорости выполнения заданий. Знания учащихся можно проверять интерактивно, повышается личная заинтересованность учащихся, что способствует более успешному усвоению материала. Использование ИКТ на уроках иностранного языка, несомненно, повышает интерес к предмету, качество преподавания и эффективность контроля. Однако не следует забывать, что каким бы привлекательным ни было использование новых технологий, компьютер никогда не заменит живого преподавателя и живое общение.

Использование современных средств ИКТ во всех формах обучения может также привести к ряду негативных последствий, среди которых ряд негативных факторов психолого-педагогического характера и ряд факторов, отрицательно влияющих на физиологическое состояние и здоровье учащегося. Это уже другая тема. У нас есть определенные наблюдения на этот счет. Мы планируем подробно рассказать об этом в одной из будущих статей.

Что входит в учебно-методическое обеспечение информационно-коммуникационных технологий? Это по сути особый класс программ, таких как обучающие программы,

обучающие системы. Они определяют процесс, технологию компьютерного обучения и постоянно совершенствуются специалистами.

Как меняется деятельность учащегося при компьютеризации обучения? Студент получает возможность управлять и интегрировать большое количество различной информации, автоматизировать ее обработку, моделировать процессы и решать задачи, может быть самостоятельным в образовательной деятельности.

Как меняется деятельность преподавателя при компьютеризации обучения? Преподаватель также освобождается от рутинных операций, имеет возможность проводить диагностику студентов, отслеживать динамику обучения и развития студента.

В чем заключаются основные задачи компьютеризации образования? К основным задачам компьютеризации образования можно отнести:

- повышение качества подготовки специалистов на основе использования современных информационных технологий в образовательном процессе;
- использование активных методов обучения;
- повышение творческой и интеллектуальной составляющей образовательной деятельности;
- интеграция различных видов образовательной деятельности;
- адаптация информационных образовательных технологий к индивидуальным особенностям студента;
- обеспечение преемственности и последовательности в обучении;
- разработка и совершенствование технологий дистанционного обучения;
- совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса. (1)

В работах авторов, проводящих исследования в этой области, цели и возможности использования информационных технологий в образовательном процессе рассматриваются с различных аспектов. (4; 5; 6) Все варианты использования мультимедийных средств для формирования языковых навыков у учащихся можно разделить на три большие группы: использование компьютера (или мультимедийного комплекса) на уроке литературы; уроки азербайджанского языка в кабинете информатики; дистанционное использование компьютера.

Исторический указ главы государства «Об утверждении Программы по обеспечению общеобразовательных школ информационно-коммуникационными технологиями в Азербайджанской Республике (2005-2007 годы)», подписанный 21 августа 2004 года, имеет стратегическое значение с точки зрения решения задач использования информационных технологий в соответствии с современными требованиями, которые необходимы на сегодняшний день. Естественно, что этот исторический документ оказывает значительную помощь в заполнении пробелов, которые существовали в этой области до сих пор, устранении недостатков в направлении интеграции в светское образование, обеспечении более глубокого образования подрастающего поколения в соответствии с современными стандартами.

ЛИТЕРАТУРА

1. «О программе по обеспечению общеобразовательных школ информационно-коммуникационными технологиями в Азербайджанской Республике (2005-2007 гг.)» Приказ от 21 августа 2004 г.
2. Программа обучения азербайджанскому языку для общеобразовательных школ Азербайджанской Республики (усовершенствованная учебная программа). I-XI классы. Баку, 2023. 83 с.
3. Аббасов А., Гулиева К. Инновационные педагогические технологии. Curriculum Journal, 2018, № 4, с. 5-11.
4. Аббасова С. Пашаева П. Актуальные проблемы преподавания азербайджанского языка. Баку, АДПУ, 2018, 172 с.
5. Алиева Ф., Мамедова У. Современные технологии обучения. Баку, 2014. 185 с.
6. Назаров А., Моллаева Э. Образовательные проблемы современной эпохи. Учебник. Баку, 2011.
7. Государственные стандарты и программа общего образования. Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 361 от 29 сентября 2020 года.
8. О создании и развитии стандартов общего образования. «Вопросы применения предметных учебных программ», Баку, Мутарджим, 2018, 180 с.